

XURSHID DO'STMUHAMMAD "KIOVA QUYOSHI" HIKOYASIDAGI FOLKLOR UNSURLARINING BADIY MAQSADI

Nilufar Tosheva Shirinboyevna

Navoiy innovatsiyalar instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8431106>

ANNOTATSIYA

Xurshid Do'stmuhammad 1951 yil 8 yanvarda Toshkent shahrida tug'ilgan. ToshDUning jurnalistika fakultetini tugatgan (1973).

Dastlabki kitobi — «Hovli etagidagi uy» (1989). Shundan keyin yo'auvchining «Panoh», «Oromkursi». «So'roq». «Sof o'zbekcha qotillik», «Mahzuna», «Ibn Mug'anniy», «Yolg'izim — Siz», «Ko'z qorachig'idagi uy», «Jajman» (1997) asarlari, shuningdek, «Hijronim mingdir mening» (2000) qissa va hikoyalar to'plami, «Bozor» (2000) romani nashr etilgan.

«Hamid A'lamovning aytolmagan gaplari» xotira-essesi va «Jurnalist bo'lmoqchimisiz?» (2002) risolasi, «Chayongul» (2000) kinostsenariysi muallifi.

A. Ryunoskening «Rasyomon darvozasi» hikoyasini, T. Po'latovning «Yeti huzur-halovat va qirq qayg'u-alam» romanini o'zbek tiliga tarjima qilgan.

Badiiy adabiyotda har qaysi janr o'z o'rni, fayzi, ahamiyatiga ega. Lekin, hikoya janriga xos bo'lgan imkoniyatlar tufayli hamisha u nisbatan ko'p yaratiladi, ko'p e'lon qilinadi, binobarin, har bir milliy adabiyotning o'ziga xos kundalik nafasi, qadam olishi, mavqeyi hikoyada ko'proq namoyon bo'ladi.

Key words: *asosiy qahramon, inson tabiati, odamlararo munosabat, ikkilanish muammosi;*

Do'stmuhammad asarlari markazida asosiy qahramon sifatida muallifning o'zi turadi. U ayni qissalarda o'zining Odam va Olam to'g'risidagi iztirobli o'ylarini, inson tabiatining jumboqlari xususidagi dardli kechinmalarini, odamlararo munosabat murakkabligi haqidagi mushohadalarini ma'lum qiladi. Xuddi mana shu jihat adib asarlarini ich-ichidan o'zaro birlashtirib turadi. Bu qissalarning har biri talaygina o'ziga xos jihatlarga ega bo'lgani holda, ular o'zaro uyg'unlashtirib turadigan yana bir xususiyatga ega. Ya'ni mazkur asarlarning barchasida o'z-o'zi bilan kurashib, ich-ichidan iztirob chekayotgan, o'zining xatti-harakati, holatiga aniq "tashxis" qo'yolmasdan ikkilanayotgan, tevarak-atrofidagilarning xulqi, fe'l-atvoridagi illatlar, ularning o'zaro munosabatlaridagi murakkabliklar to'g'risida o'ylab o'rtanayotgan odamlar olami ko'rsatiladi. Bu olam esa, aytish mumkinki, har bir kishining o'zini yaqindan tanib olishiga, kundalik turmushning o'ziga mavhum bo'lib kelayotgan jumboqlarini oz-moz bo'lsa-da idrok qilishiga yo'l ochadi.

Muallifning bundan qirq yil avval bitgan "Nigoh" qissasi ham, keyingi "Yolg'iz"i ham shunday salmoqqa ega. Adibning "Panoh", "Oromkursi", "Chayongul...", "So'roq", "Qichqiriq"i ham odam tabiatining sirli jihatlari salgina bo'lsa-da, tushunib olishingizda kalit bo'la oladi. "Hijronim mingdir mening", "Men – sensiz, sen – mensiz", "Kuza..."si ham sizga o'zingizni anglash, boshqalarning kayfiyati, holati, dardini his qilishda ko'maklashadi, odamlararo munosabatlarning sirli, jumboq jihatlari kirib borishingizda o'ziga xos ochqich vazifasini bajaradi. Xurshid Do'stmuhammad asarlarini o'qiganlar ular xuddi shunday xususiyatga ega ekanligiga, albatta ishonch hosil qiladi. Chunki muallif o'z asarlarida personajlarning xatti-harakati, holati, kayfiyatini qalamga olish orqali insonning ichki olamiga nigoh tashlaydi, har bir odam doim o'zini so'roq qilishiga e'tibor qaratadi, tabiatan tomoshabin, kuzatuvchi qilib yaratilgan inson shunday beorom, tinib-tinchimas mavjudot ekaniga urg'u beradi, har bir

odam ham o'z qobig'iga o'ralib, ham boshqalarga talpinib yashagani tufayli muttasil o'z-o'zini taftish qilib, hamisha ikkilanib, iztirob chekib, o'rtanib yurishini ta'kidlaydi. Aslida hamma – shoh ham, gado ham o'zining abadiy hamrohi bo'lgan ana shu tuyg'u – turli shubha-gumonga borib, ikkilanish muammosi tufayli qiynaladi. Chunki prezidentlar, vazirlar ham, ota-onalar ham kimgadir biror gapni aytishdan, biror ishni boshlashdan oldin xato qilib qo'yish, yanglishib qolishdan qo'rqadi. Negaki, hech kim chiqargan hukmi, qiladigan xatti-harakati, amali qanaqa natija berishi, uning oqibati qanday bo'lishini oldindan bilolmaydi. Shu bois odam kim ekanligidan qat'i nazar, o'zining hayot yo'lida sezib-sezmasdan, bilib-bilmasdan ko'p qoqiladi, aksariyat istak-xohishlari amalga oshmaydi va bundan u ich-ichidan o'rtanib azoblanadi.

Adib asarlaridagi personajlar o'zining o'y-mulohazalari “yuk”i ostida yashaydi. Ular muttasil mushohada yuritishi, o'zining faoliyati, ko'rgan-kechirganlarini xayolan taftish qilishi, boshqalarning xatti-harakati, gap-so'zi, so'zlash ohangi, yuz-ko'zidagi holatlarni sinchkovlik bilan kuzatib, tahlil etishi bilan boshqa adiblar asarlaridagi personajlardan ajralib turadi.

Xurshid Do'stmuhammadning “Kiova quyoshi” deb nomlanadigan hikoyasiga keladigan bo'lsak, bu hikoyada bir qabilaning ijtimoiy hayoti, burch va e'tiqod masalalari o'z ifodasini topgan. Asarda bola go'yoki otasining o'limiga sababchi bo'lgan bizondan o'ch olmoqchi bo'ladi. Uning bobosi esa ko'pni ko'rgan, kiova qabilasining kelib chiqishi va tarixidan xabardor bo'lgan Yoshi ulug' kishi hisoblanadi. Tajribali chol, bizonlar qabila bardavomligi uchun o'ta muhim ekanligini anglar edi. *“Bir zamonlar yer yuzida odam zoti bo'lmagan, — deya salmoq bilan gap boshladi chol. — Ana o'shanda Ulug' ruh daryo yoqasiga uchlari osmonga taqalgan Buyuk yo'l daraxtini o'tkazgan. Barcha jonzot bu tuproqqa o'sha daraxt shoxlaridan tushgan. Ular orasida erkak va ayol kiova ham bo'lgan. Er-ayol kun bo'yi yurib quyosh botayotgan pallada daraxtga yetishgan, yetishganu u yerda bir qancha bizonlarni ko'rishgan. Shu payt bulutlar orasidan Ulug' ruh tushib kelgan-da, er-ayolga xitob qilgan: «Mana shu bizonlarni sizlarga berdim. Sizlarni to'ydiradigan ham, kiyintiradigan ham mana shular. Lekin unutmanglarki, yer yuzida bizon zoti qirilib bitsa — kiova quyoshining so'ngani shu!».*¹

Chol Kiova qabilasining dushmani bizonlar emas, balki oq tanli kishilar ekanligini yaxshi anglar edi, shuning uchun ham nabirasi so'nggi bizonlarni yo'q qilishiga qarshilik qilayotgan edi. *“Otang aqlli, lekin u ham sendek shartaki edi. Oq tanlilarga esa bundaylar emas, yuvosh, oyoq-qo'li chaqqon dastyorlar kerak. Otangning o'limidan keyin ham ko'p odamlarimiz bizon ovidan omon qaytmadi. Ularni bizon otib o'ldirmagandir, axir?! Martindan xavfim zo'r!”*- degan so'zlari bilan chol nabirasiga asl dushman kim ekanligini tushuntirishga tirishar edi.²

Bizonlar to'daboshisi Qari Logan yerga yiqilar ekan, u Sinteyyutning ko'ziga goh bison, goh otasi bo'lib ko'rinar edi.

Hikoya zamirida inson nafsiga qul bo'lishda davom etaversa, oxir-oqibat bu nafs uning o'zini batamom yo'q qilishi mumkinligi ham nazarda tutilgan.

Xulosa qilib aytganda, bundan 35 yil avval yozilgan «Kiyova quyoshi» hikoyasi o'sha davr adabiy iqlimida katta shov-shuvga sabab bo'lgani ham bejizga emas. Bu hodisa hikoyaning badiiy jihatidan ko'ra, o'sha davrda tabu bo'lgan hurlik, bosqinchilik va yovuzlik mavzusida yozilgani bilan bog'liq edi. Oradan o'tgan vaqt mobaynida o'zbek hikoya maktabining yorqin

¹ Xurshid Do'stmuhammad. Kiyova quyoshi | Xurshid Davron kutubxonasi
<https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/xurshid-dostmuhammad-kiyova-quyoshi.html>

² Yuqoridagi manbaa.

vakiliga aylangan Xurshid Do'stmuhammadning har bir yangi asari bugun ham kitobxon tomonidan intiqlik bilan kutib olinayotgani yozuvchi ijodiga bo'lgan qiziqish hamon kuchli bo'lib qolayotganini isbotlaydi.

References:

1. Bizdagi sun'iy demokratiya shaxslarni ham, erkin fikrni ham yo'qotdi». <https://kun.uz/uz/22545031>
2. Xurshid Do'stmuhammad - Vikipediya https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Xurshid_Do%CA%BBstmuhammad
3. XURSHID DO'STMUHAMMAD QISSALARI HAQIDA BA'ZI ... <https://cyberleninka.ru/article/n/xurshid-do-stmuhammad-qissalari-haqida-ba-zi-mulohazalar>
4. Xurshid Do'stmuhammad | Yozuvchi, Filologiya fanlari nomzodi <https://akademiklar.uz/xurshid-dostmuhammad>

INNOVATIVE
ACADEMY